

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислмо Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологий;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdullayeva Hilola, Aytbayeva Dilfuza, Temirova Gulira’no QIZIL QORAG’ATNING (RIBES RUBRUM) XO’JALIK BIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	5
2. Апакхужаева Турсуной, Юлдашев Шахобиддин ЁМФИРЛАТИБ СУҒОРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ЕР ОСТИ СУВЛАРИ САТҲИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ.....	8
3. Abdullayeva Hilola, Temirova Gulira’no, Aytbayeva Dilfuza “RIBES L-OLTINSIMON QORAG’AT O’SIMLIGINING BIOLOGIK TASNIFI VA NAVLARI”.....	14
4. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Уразбаев Илхом, Рахматов Бехзод РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ.....	19
5. Уразбаев Илхом ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ ГИДРОМОДУЛИРОВАНИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	24
6. Berdiyev Akramjon ZAMONAVIY TOMCHILATIB SUG’ORISH USULINING SAMARADORLIGINI ILMIY – AMALIY ASOSLASH.....	27
7. Shaymanov Sharofiddin RESURS TEJAMKOR SUG’ORISHNING TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI.....	32
8. Shaymanov Sharofiddin TADQIQOT MAYDONINI SUV EROZIYASIDAN HIMOYA QILISH.....	36
9. Berdiyev Akramjon TOMCHILATIB SUG’ORISH USULI QO’LANILGANDA UNGA QUYILADIGAN TALAB.....	41
10. Ergashev R.R., Norov B.X., Xolmatova X.N. SUV NASOS AGREGATI VALLARI O’QDOSHLILIGINI TA’MINLASH.....	48

Mehods and materials.

Mashinalar resursidan samarali foydalanish va nosozliklarni o‘z vaqtida oldini olish va barataraf etish maqsadida markazdan qochma nasoslar texnik ko‘rigi har 700-750 s. ish bajargandan keyin o‘tkaziladi. Unda quyidagi amallar bajariladi [4]:

1. Podshipniklar holatini tekshiriladi.
2. Podshipnik karterlarini tekshirish va moylash ishlari amalga oshiriladi.
3. Salnikli qismlar tekshiriladi.
4. Biriktiruvchi mufta holati tekshiriladi.
5. Trubaprovodlar holatini va mahkamlanganligi tekshiriladi.
6. Nasos korpusi tekshiriladi.
7. Nasosni fundamentga mahkamlanganligi tekshiriladi.
8. Nasos markazlanganligi tekshiriladi.

Nasoslarni texnik holatini boshqarish uchun qo‘yidagi ishlar bajariladi: uning tarkibiy qismlarini parametrlarini holatini o‘lchash, ruxsat etiladigan yoki oxirgi qiymatlarini o‘rnatilgan qiymatlari bilan solishtirish, tarkibiy qismlarini qoldiq resurslarini aniqlash, ta‘mirlash– xizmat ko‘rsatish hajmini va turlarini belgilash hamda ularni ish bajarishini va nasoslar va ularni tarkibiy qismlarini ta‘mirlash va TXK ko‘rsatish bo‘yicha o‘rnatilgan hamma ishlarni bajarish, parametrlarni holatini o‘lchash uchun texnik tashxislash (diagnostikalash) vositalaridan foydalanish.

Nasoslar qismlari, detallarining ishqalanishi, yeyilishi, toliqishi, zarrachalar ta‘siri va zanglash jarayonlari– haqiqiy qonuniyat hisoblanadi.

Bu sharoitlarni ko‘pchilik holatlarda boshqarish imkoniyati tashxis qo‘yish, TXK, ta‘mirlash va ta‘sir sifatini oshirish yo‘llari bilan nasoslar resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish mumkin.

Nasoslar suyuq muhit oqimini hosil qiluvchi gidravlik mashinalari hamda jihozlaridir. Suv nasoslari berilgan mexanik yoki boshqa turdagi energiyani o‘zi orqali oqib o‘tadigan suyuqlikni gidravlik energiyasiga aylantirib berish prinsipi bo‘yicha ishlaydi. Ularni harakatga keltirish uchun ko‘pincha elektr dvigatel hamda ichki yonuv dvigatelidan foydalaniladi.

Suv xo‘jaligi tizimida asosan markazdan qochma D va K tipdagi nasoslar keng qo‘llanilib, ularning asosiy detallariga ish g‘ildiragi, korpus, val, podshipniklar, salniklar va hokazolar kiradi.

Hasos yoki suv chiqarish qurilmasi — nasosning ishlashini ta‘minlaydigan va maxcus sxema bo‘yicha montaj qilingan jihozlar jamlamasini tashkil qiladi[3].

1-markazdan qochma nasos;
2- elektrodvigatel; 3- elektrodvigatel yarim muftasi; 4- nasos yarim muftasi; 5-rama (tayanch).

1-rasm. “D” tipdagi nasos agregati.

1 - nasos; 2- elektrodvigatel; 3-nasos yarim muftasi; 4-elektrodvigatel yarim muftasi; 5-kojux; 6-tayanch plitasi.

2-rasm. “K” tipdagi nasos agregati.

Nasos agregatlari ish jarayonida aylanuvchi elementlari vibratsiyasi darajasi ko‘pgina hollarda aylanuvchi elementlarning to‘g‘ri biriktirilganligi, ya‘ni o‘qdoshlilikiga bog‘liq. Nasos agregatlarida vibratsiyani yuzaga kelishiga asosiy sabablari salmog‘i quyidagilarcha taqsimlangan:

- nomuvozanatlanganlik – 50%;
- o‘qdoshlilikni to‘g‘ri ta‘minlamaslik – 30%;
- mexanik nuqsonlar – 17%;

- elektromagnit va boshqa – 3%.

Nasos agregati tebranishi (vibratsiya) manbalari suv o‘tkazgich quvurlar, nasos qurilmasi va elektr mashinalarini kiritish tavsiya etiladi. Vibratsiyani yuzaga keltiruvchi omillar juda keng bo‘lib, ularning kelib chiqishi to‘rt guruhga bo‘linadi:

1. Elektr aspektlar - elektr mashinalaridagi mexanik tebranishlarga esa o‘zgaruvchan magnit maydoni ta’sir etadi.
2. Mexanik aspektlar – dvigatel va nasos qurilmasi aylanuvchi elementlari tayyorlanish sifati, o‘rnatish aniqligi va boshqa qator omillar ta’sirida yuzaga keladi.
3. Gidravlik aspektlar – nasos ichida oqim va bosimning notekis taqsimlanganligi, kavitatsiya va boshqa omillar ta’sirida yuzaga keladi.
4. Boshqa aspektlar – nasos o‘rnatilish talablarining bajarilganligi va boshqa qurilish-montaj ishlari sifati ta’sirida yuzaga keladi.

Bundan tashqari suv o‘tkazish quvurlarida vibratsiya to‘lqin jarayonlari asosida yuzaga kelib, shu kungacha quvur ichidagi to‘lqin xususiyati yetarlicha o‘rganilmagan.

Nasos qurilmasidagi vibratsiya esa nasosdan o‘tayotgan suyuqlik tarkibining turlichaligidadir. Buning natijasida kavitatsiya jarayoni, nasos ishchi g‘ildiragiga tasir etadigan radial va o‘q bo‘ylab yo‘nalgan yuklanishlar qiymatining o‘zgaruvchan bo‘lishiga olib keladi [5-11].

1-jadval.

Nasos agregatida vibratsiyaga olib keluvchi omillar.

№	Omil	Tasviri	Vibratsiyani yuzaga keltiruvchi sabab
1	Suv nasosi vali		Nasos vali uzunligi uning mustahkamligini ta’minlash, bu o‘z navbatida egilish va o‘qdoshlilikni ta’minlash muammosini yaratadi. Turli xil muvozanatlash disklar yoki eksentriklar o‘rnatilishi mos ravishda valda qo‘shimcha vibratsiya paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.
2	Nasos agregati o‘rnatilgan fundament yoki tayanch		Nasos agregati tarkibidagi qurilmalarni fundament yoki tayanchga o‘rnatilish va mahkamlanish usullari ular tomonidan hosil qilinayotgan vibratsiyani so‘ndirish yoki himoyalash xususiyati talab darajasi va standartlarga javob bermaydi.
3	Mufta		Mahkamlash boltlarining aylana bo‘ylab joylashishi simmetrik holatda bo‘lmasligi, statik va dinamik muvozanat tez buzilishi, rezina xalqalar mustahkamligini pastligi va elastik shtiftlar mahkamlanish holati o‘ta tarang bo‘lishi vibratsiya o‘chog‘ini yaratadi.
4	Nasos qurilmasi		Nasos ishchi g‘ildiragi aylanishi natijasida hosil qilinayotgan assimetrik bosim, ishchi g‘ildirak ichida uyurmalar hosil bo‘lishi, ishchi g‘ildirak parraklar soni kamligi bosimning tekis taqsimlanmaganligi, tirqishlar kattalishi, kavitatsiya va qator omillar vibratsiya o‘chog‘i sanaladi.

5	Elektro-dvigatel		Dvigatel konstruksion elementlari, shu jumladan podshipnikni poziyalovchi qurilma mustahkamligining pastligi, yeyilish notekisligi, rotor statik va dinamik muvozanatining buzilishi, magnit maydon ta'siri va boshqalar vibratsiyaga olib keladi.
6	Nasos tanlash va o'zgaruvchan foydalanish sharoitlari		Har bir nasos uchun nominal ish sharoitlari belgilab berilgan bo'lib, ularning o'zgarishi nasos dinamik barqarorligini pasayishiga sabab bo'ladi. Hisoblangan sharoitlardan og'ishlarda nasos ishchi g'ildiragida radial kuchlar ta'sirida vibratsiya ortib boradi.
7	Nasos podshipniklari va moylash sharoitlari		Podshipnikka tushadigan kuchlanish o'zgaruvchanligi, notekis yeyilish va moylash tizimidagi xatoliklar vibratsiyaga olib keladi.
8	Suv quvurlari va ularni montaj aniqligi		Suv chiqarish quvuri tayanchi mustahkamligi yetarli emasligi, deformatsiya kattaligi nasos korpusiga bosim hosil qiladi, quvurlar geometriyasi, uning ichidagi oqim o'zgarishlari va boshqalar vibratsiyaga olib keladi.
9	Detallar o'qdoshliligi		Dvigatel va nasos vallari o'qdoshliligini doimiy ta'minlash imkoni mavjud emasligi, ularni biriktiruvchi element konstruksiyasi takomillashmaganligi va rezina elementlar mustahkamligi pastligi vibratsiyaga olib keladi.
10	Nasos ishchi g'ildiragi		Nasos ishchi g'ildirakni tayyorlash aniqligi pastligi, yuzalar profili va joylashishini texnologik ta'minlash murakkabligi, suyuqlik tarkibidagi mexanik zarralar va suyuqlik tarkibida korroziyaga olib keluvchi moddalar mavjudligi unda bosim va oqim o'zgaruvchan bo'lishiga bu esa o'z navbatida vibratsiyaga sabab bo'ladi.

Nasos qurilmasi loyihalash jarayonida podshipnik turini tanlash va val mustahkamlik hisoblarida radial va o'q bo'ylab yo'nalgan yuklanishlar qiymatini bilish talab etiladi.

Nasos suv chiqish bo'g'izi va ishchi g'ildirak disklari orasida tirqishli to'niklar bo'lib, bosimning nosimmetrik taqsimlanishi natijasida valga ta'sir o'q bo'ylab yo'nalgan kuchlar paydo bo'ladi.

Radial kuchlar esa suyuqlikning ishchi g'ildirakdan chiqish jarayonida bosimning notekis taqsimlanishi hisobiga yuzaga keladi.

Bu ta'sirlar natijasida nasos vali va podshipniklar yuklamalarga uchrab, mustahkamligini yo'qolishi, intensiv bir tomonlama yeyilish va vibratsiya nasosda o'qdoshlikni buzilishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida nasos ishonchligining pasayishi hamda nosozliklar paydo bo'lishiga olib keladi.

Nasos agregati vallari o'qdoshliligini ta'minlash va nazorat qilish yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qator nosozlik va ishlaymay qolishlarni oldini olish muammosini hal qilish imkonini yaratadi.

Biroq, "val o'qdoshliligini buzilishi" ga faqat yuqori vibratsiya va intensiv yeyilishni keltirib chiqaruvchi bir omil sifatida qarashning o'zi yetmaydi. Vallarni radial va burchak siljishining

o‘zi yuzaga kelishi kutilayotgan qator nosozliklarni diagnostik belgisi hisoblanadi.

Vallarni o‘qdoshliligi nasos agregatlarida ko‘p takrorlanadigan jarayon hisoblanib, uni asosan:

- podshipniklar almashtirilganda;
- podshipniklar notekis yeyilishni natijasida yoyilish qiymatini kompensatsiyalash;
- og‘ir va o‘ta og‘ir nasos agregatlari uchun mavsumiy.

Agar nasos agregati biki ramada o‘rnatilgan bo‘lsa, u holda metal charchashi hisobiga uning deformatsiyasi natijasida yuzaga keladi.

Agregatlar vallari o‘qdoshliligi buzilishini aniqlash bo‘yicha quyidagi tiplar mavjud:

- statik – ishlamay turgan nasos qurilmasi va elektrodvigatel korpusi harorati atrof – muhit haroratiga teng bo‘lgan hollarda;
- issiqlik – qurilmalar ishlab turganda uning podshipnik tayanchlari, fundamentlarning issiqlik ta‘sirida deformatsiyasiga olib keluvchi hollarda;
- dinamik – nasos agregati ish jarayonida yuzaga keladigan turli yuklamalar yuzaga kelish hollarida.

Nasoslar o‘doshliligini ta‘minlashning o‘q bo‘ylab, radial, burchakli va kombinatsiyalashgan turlari mavjud. Amaliyotda yuqoridagi uch tur bu individual, to‘rtinchisi esa kombinatsiyalashgan yoki jamlanma hisoblanadi.

3-rasm. Nasos agregatini o‘qdoshliligini ta‘minlash usullari.

Amaliyotda nasos agregati qurilmalarini o‘qdoshliligini ta‘minlashning qator usullari mavjud bo‘lib, aniqlash uslubi, qo‘llaniladigan texnologiya va imkoniyatlari bo‘yicha farqlanadi va quyidagicha aniqlash mumkin:

- bevosita yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘lchash;
- vibrodiagnostika;
- harorat o‘lchash.

Vallarni o‘qdoshligi nasos agregatlarida vibratsiyaning yuzaga kelishining asosiy omillaridan biri hisoblanib, uni to‘g‘ri o‘rnatish texnologiyasi hozirgi kunda lazer texnologiyalariga asoslanadi.

Tahlillar natijasi ko‘rsatadigi 60% nosozlikning sababi bu markazlash jarayonining buzilishi hisoblanadi.

Chunki hozirgi kunda vallarni markazlashning quyidagi usullari mavjud [12]:

- maxsus asboblarda yordamida vallarni joylashish paralelligi va burchaklari aniqlanadi;
- vibrodiagnostika yordamida;
- harorat o‘zgarishi bo‘yicha;
- nisbiy.

Vallarni markazlashda lazerli texnologiyalarni qo‘llashda «FIXTUR-LAZER» firmasi tomonidan ishlab chiqilgan qurilma keng qo‘llanilib, uning yordamida markazlash quyidagicha olib boriladi.

**4-rasm. Nasos agregatlari valini lazer usulida markazlash:
1-nasos; 2-datchiklar; 3-elektrovdigatel**

Lazerli datchiklar rasmda ko‘rsatilgan tartibda o‘rnatilib, har 120° aylanishda vallarning paralelligi aniqlab boriladi. O‘lchash natijalari asbob displeyida ko‘rsatib boriladi va zaruriy to‘g‘rilash bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Nasos agregatlari vallari o‘qdoshlilikini tadqiq qilish hamda uning o‘zgarishini vibratsiyaga ta‘sirini o‘rganish maqsadida ikki bosqichda laboratoriya sharoitlarida maxsus metodika asosida sinovlar olib borilishi talab etiladi.

Birinchi bosqichda o‘qdoshlilikning vibratsiya darajasiga ta‘siri 0...1 mm oraliqda 0.3 mm qadamda, 0.3 mm qadamda radial siljishi va 0°...0°15’ burchak siljishi 0°5’ qadamda olib borildi.

Ikkinchi bosqichda o‘qdoshlilikning vibratsiya darajasiga ta‘siri 0...0.3 mm oraliqda 0.1 mm qadamda, 0.1 mm qadamda radial siljishi va 0°...0°5’ burchak siljishi 0°1’40’’ qadamda olib borildi.

2-jadval.

O‘qdoshlilikni vibratsiya qiymatiga ta‘sirini o‘rganish uslubiyati

O‘qdoshlilik turi	O‘qdoshlilikni o‘zgarish sxemasi
1. Radial o‘qdoshlilikni vertikal o‘q bo‘yicha «yuqori» va «pastgi» holati a) 0.. .0,9 mm oraliq, 0,3 mm qadamda. b) 0.. .0,3 mm oraliq, 0,1 mm qadamda.	

<p>2. Burchak o'qdoshlilik vertikal o'q bo'yicha «yuqori» va «pastgi» holati a) $0^{\circ} \dots 0^{05'}$ oraliq, $0^{05'}$ qadamda b) $0^{\circ} \dots 0^{05'}$ oraliq, $0^{01'40''}$ qadamda</p>	
<p>3. Radial o'qdoshlilikni gorizontaal o'q bo'yicha «yuqori» va «pastgi» holati a) $0 \dots 0,9$ mm oraliq, $0,3$ mm qadamda. b) $0 \dots 0,3$ mm oraliq, $0,1$ mm qadamda.</p>	
<p>3. Burchak o'qdoshlilik gorizontaal o'q bo'yicha «yuqori» va «pastgi» holati a) $0^{\circ} \dots 0^{05'}$ oraliq, $0^{05'}$ qadamda b) $0^{\circ} \dots 0^{05'}$ oraliq, $0^{01'40''}$ qadamda</p>	

Xulosa. Nasos agregatlari vallari o'qdoshlilikini buzilishi omillari, ularni yuzaga keltiruvchi sabablar tahlili o'z navbatida nasos agregatida yuzaga kelayotgan vibratsiyani kuchayishiga va uning ishonchligini pasayishiga olib keladi. O'qdoshlilikni buzilishini aniqlash hamda uning qiymatini o'zgarishini nasos vbratsiya ko'rsatkichiga ta'sirini tadqiq qilish esa nasos ish qobiliyatini oldindan bashorat qilish, ishlamay qolishlarni oldini olish hamda avtomatik tarzda o'qdoshlilikni ta'minlash bo'yicha tadqiqotlarga zamin yaratadi. Tavsiya etilayotgan o'qdoshlilikni buzilishining vibratsiyaga ta'sirini tadqiq qilish metodikasi nasos agregatlaridan foydalanish jarayonida vibratsiyani keltirib chiqaruvchi ushbu omilning boshqa omillardan farqlash hamda

muammo uning o'qdoшлиligi buzilishi bilan bog'iliqligini aniqlash uchun xulosa berishga xizmat qiladi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси президентининг фармони, 10.07.2020 йил, ПФ-6024-сон.
2. “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги ташкилотларнинг жисмонан эскирган ва ўз хизматини ўтаб бўлган насос станцияларини босқичма-босқич модернизация қилиш ҳамда алмаштириш, насос станцияларидан фойдаланишни ва уларни бошқаришни автоматлаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 26.12.2018 йил. 1042-сон
3. <http://www.suvmash.uz/uz/> - “Сувмаш” акционерлик жамияти корпоратив сайти.
4. Насос центробежные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования. –М.:Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике».–2009–165 с.
5. Bekchanov F.A. “Irrigatsiya nasos agregarlarning texnik holatini vibratsiya ko‘rsatkichlari asosida nazorat qilish usulini takomillashtirish”. Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. T: TIQXMMI. 2019.- 41 b.
6. Sharipov Z. SH, Berdimuratov P.T., Hakimov B.B. “Mashina traktor agrigatlarini diagnostikalash va texnik servis”. O‘quv qullanma. T. TIKXMMI MTU nashriёti, 2021.- 180 b.
7. Барков А.В., Баркова Н. А. «Вибрационная диагностика машин и оборудования. Анализ вибрации». Учебное пособие - СПб.:СПбГМТУ, 2004.- 156 с.
8. Барков А.В., Баркова Н.А., Азовцев А.Ю. «Мониторинг и диагностика роторных машин по вибрации». Учеб.пособие. - СПб.: СПбГМТУ, 2000. - 159 с.
9. Сулейманов Р.Н., Филимонов О.В. О необходимости контроля соосности валов при работе агрегата. // Актуальные проблемы Волго-Уральской газоносной провинции. Сб. докл. науч. - практич. конф. - Уфа, 2001.- С.53-54.
10. Сулейманов Р.Н., Филимонов О.В. Центровка агрегатов с промежуточным валом. // Актуальные проблемы Волго-Уральской газоносной провинции; Сб, докл, науч, практич, конф, - Уфа 2001, -С.5455.
11. Jian-Wei Cheng, Wen-Jun Bu, Liang Shi, Jun-Qiang Fu. A real-time shaft alignment monitoring method adapting to ship hull deformation for marine propulsion system. Mechanical Systems and Signal Processing 197 (2023) 110366
12. John Piotrowsky, L.L.Faulkner. Shaft Alignment Handbook (Third Edition). MECHANICAL ENGINEERING a series of textbooks and reference books. – 2020.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000